

PRISÕES POLÍTICAS EM PORTUGAL: ENTRE O DISPOSITIVO DISCIPLINAR E O INSTRUMENTO DE PODER

Tiago Bonjardim Pinto¹

Janeiro, 2026

RESUMO

A análise das prisões políticas em Portugal permite-nos olhar, de forma particularmente expressiva, para as dinâmicas entre o poder, a disciplina e o controlo social no contexto do Estado moderno. A partir da perspetiva de francês Michel Foucault sobre o dispositivo disciplinar, examina-se o modo como o Estado português, sobretudo no período do regime conservador do Estado Novo, instrumentalizou o sistema prisional, transformando-o num mecanismo de neutralização da dissidência e de consolidação de um modelo autoritário de governação. Com base num enquadramento historiográfico, jurídico e criminológico, caracterizou-se alguns estabelecimentos como a Cadeia do Aljube, o Forte de Caxias, o “Depósito de Presos” de Peniche e o Campo do Tarrafal (em Cabo Verde), analisando os regimes correcionais aplicados, as técnicas de vigilância e de punição, bem como os mecanismos de repressão simbólica e ideológica que os atravessaram. Explora-se, ainda, a especificidade dos processos de adaptação à prisão por parte dos presos políticos e a forma como estes espaços funcionaram como instituições totais orientadas para fins repressivos e autoritários. Por fim, discute-se a reconfiguração do sistema prisional no período pós-25 de Abril e o legado das prisões políticas na construção contemporânea dos direitos fundamentais e das garantias penais e processuais. O estudo sublinha a relevância que a memória histórica assume na compreensão crítica do poder punitivo e dos seus potenciais desvios.

Palavras-chave: autoritarismo; dispositivo disciplinar; poder político; prisões políticas; repressão estatal.

¹ Mestrando em Ciências Criminais (Criminologia) na Universidade do Minho. PG59556.

POLITICAL PRISONS IN PORTUGAL: BETWEEN THE DISCIPLINARY SYSTEM AND THE INSTRUMENT OF POWER

Tiago Bonjardim Pinto²

January, 2026

ABSTRACT

An analysis of political imprisonment in Portugal allows us to examine, in a particularly meaningful way, the dynamics between power, discipline and social control in the context of the modern state. Based on French philosopher Michel Foucault's perspective on disciplinary mechanisms, we examine how the Portuguese state, especially during the conservative Estado Novo regime, instrumentalised the prison system, transforming it into a mechanism for neutralising dissent and combining an authoritarian model of governance. Based on a historiographical, legal and criminological framework, it characterises some establishments such as the Aljube Prison, the Caxias Fort, the Peniche 'Prison Depot' and the Tarrafal Camp (in Cape Verde), analysing the correctional regimes applied, the techniques of surveillance and punishment, as well as the mechanisms of symbolic and ideological repression that permeated them. It also explores the specificity of the processes of adaptation to prison by political prisoners and the way in which these spaces functioned as total institutions geared towards repressive and authoritarian ends. Finally, it discusses the reconfiguration of the prison system in the post-25 April period and the legacy of political prisons in the contemporary construction of fundamental rights and criminal and procedural guarantees. The study highlights the relevance of historical memory in the critical understanding of punitive power and its potential abuses.

Keywords: authoritarianism; disciplinary dispositive; political imprisonment; political power; state repression.

² Master's student in Criminal Sciences (Criminology) at the University of Minho. PG59556.

INTRODUÇÃO

A observação das prisões políticas em Portugal constitui um domínio particularmente fértil para a compreensão das relações entre o poder, a punição e, sobretudo, o controlo social, especialmente quando observadas à luz das metamorfoses do sistema penal e das suas finalidades declaradas e ocultas. A prisão, frequentemente apresentada como um instrumento racional de administração da justiça criminal, assumiu em diversos momentos da história portuguesa uma função que transcendeu a mera custódia: foi também mecanismo de neutralização da divergência, dispositivo disciplinar e tecnologia de produção de obediência política. A articulação entre estas dimensões torna imperativo (re)visitar o percurso histórico e jurídico das instituições prisionais destinadas a reclusos políticos, considerando a forma como, em determinados contextos, o Estado recorreu à privação de liberdade para fins estranhos ao Direito Penal democrático.

O recurso à prisão política não constitui novidade no panorama europeu, mas em Portugal adquiriu contornos particularmente expressivos a partir da consolidação do Estado Novo. A edificação de espaços como a Cadeia do Aljube, o Forte de Caxias ou de Peniche, ou até o Campo de Concentração do Tarrafal revela um modelo prisional destinado a impor o silêncio, a domesticar as resistências e a moldar comportamentos, recorrendo a práticas disciplinares que, embora formalmente afastadas da retórica humanista do sistema penal, operavam de forma estruturada e sistemática. O conhecimento que nos foi deixado por Foucault sobre o nascimento das instituições disciplinares permite-nos identificar, nesses espaços, o funcionamento de um verdadeiro dispositivo de vigilância e controlo, no qual a punição se desdobrava em múltiplas formas de coerção física, psicológica e simbólica.

A prisão política portuguesa, enquanto instituição total, apresentava à data especificidades que justificam a sua análise autónoma no campo dos modelos prisionais. Se, por um lado, partilhava características comuns com o sistema penitenciário moderno, nomeadamente a regulamentação do tempo, a vigilância permanente e a produção de corpos dóceis, por outro, revelava uma dimensão ideológica que ultrapassava a tradicional lógica correcional. O preso político não era, então, apenas um mero indivíduo a ser disciplinado. Era, sobretudo, um sujeito a silenciar e a excluir do espaço público, representando uma ameaça ao projeto político dominante. Essa distinção ontológica entre o “criminoso comum” e o “inimigo político” moldou diversas práticas institucionais e

justificou quase a totalidade das exceções legais e administrativas que colocavam em causa os princípios fundamentais do Estado de Direito, mesmo à luz da época.

A pertinência do tema é ainda reforçada pelo impacto que a recordação das prisões políticas tem no entendimento contemporâneo do poder punitivo. O processo de democratização iniciado em meados da década de 1970 não apagou a necessidade de refletir criticamente sobre o uso político da prisão, nem a urgência de compreender como é que determinadas estruturas e representações sociais da punição persistem, de forma mais subtil, no atual imaginário penal. A investigação histórica e criminológica deste fenómeno ofereceu-nos contributos essenciais para o reforço das garantias penais, para o escrutínio das práticas institucionais e para a prevenção de desvios autoritários.

Partindo deste enquadramento, propôs-se analisar as prisões políticas em Portugal entre os séculos XIX e XX, questionando o modo como estas instituições materializaram simultaneamente um dispositivo disciplinar e um instrumento de poder. Recorrendo a uma abordagem interdisciplinar, que articula contributos da criminologia, da sociologia e da história, procurou-se compreender as lógicas internas destes estabelecimentos prisionais, os seus efeitos sobre os reclusos e o papel que desempenharam na arquitetura repressiva do Estado Português. Esta reflexão pretende contribuir para um olhar mais amplo e crítico sobre o sistema prisional e sobre as estratégias de controlo social, recuperando uma dimensão da história penal que permanece essencial para a compreensão contemporânea.

1. A PRISÃO ENQUANTO INSTITUIÇÃO DE PODER

A prisão veio-se consolidando, ao longo da modernidade, como uma das instituições centrais do exercício do poder coercivo do Estado. Embora seja frequentemente apresentada como um instrumento neutro da administração da justiça, a verdade é que o encarceramento sempre refletiu um conjunto de escolhas políticas, morais e ideológicas. A privação da liberdade não é apenas uma reação jurídica ao crime, é também uma técnica de gestão social, assente numa certa conceção de ordem, de disciplina e de autoridade.

A progressiva substituição dos castigos corporais e das execuções públicas pela punição silenciosa e contínua do encarceramento traduziu-se uma profunda alteração na racionalidade penal. Como assinala Foucault, o surgimento da prisão moderna está intimamente ligado ao desenvolvimento de um dispositivo disciplinar capaz de regular minuciosamente o tempo, o corpo e o comportamento dos indivíduos³. Esta disciplina opera não só através de normas explícitas, mas também por meio de uma vigilância constante que produz sujeitos alinhados com as expectativas institucionais. A prisão, mais do que um simples local de custódia, torna-se, assim, um espaço de difusão do poder.

A perspetiva sociológica de Goffman reforça esta ideia pois descreve a prisão como uma instituição total, caracterizada por uma separação rígida entre o mundo interno e o externo, pela imposição de rotinas uniformizadas e pela reconfiguração da identidade dos reclusos⁴. Embora a sua análise tenha incidido essencialmente sobre instituições fechadas em sentido amplo, como hospitais psiquiátricos ou quartéis, a sua conceptualização aplica-se de forma particularmente clara ao sistema prisional. A privação de liberdade implica a sujeição do indivíduo a um conjunto de práticas formais e informais que moldam a sua subjetividade e condicionam a sua autonomia.

A criminologia contemporânea tem vindo igualmente a sublinhar o papel simbólico da prisão enquanto mecanismo de legitimação do poder. A britânica Yvonne Jewkes, docente da Universidade de Bath, afirma que os estabelecimentos prisionais não são apenas locais físicos destinados a deter infratores, sendo estes também espaços de produção de discursos sobre segurança, moralidade e desvio⁵. Esta dimensão simbólica é

³ FOUCAULT, M. (2024). **Vigiar e punir: nascimento da prisão**, introdução de António Fernando Cascais, tradução de Pedro Elói Duarte, revisão de Marcelino Amaral, Lisboa: Edições 70.

⁴ GOFFMAN, E. (1961). **Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates**, New York: Anchor Books.

⁵ JEWKES, Y.; CREWE, B.; BENNETT, J. (eds.) (2016). **Handbook on prisons**, 2nd ed., London: Routledge.

especialmente visível nos contextos autoritários, entre os quais a prisão, que serve para (re)afirmar a autoridade do Estado não apenas sobre os comportamentos ilegais, mas também sobre a divergência política.

Deste modo, a prisão mostra-se como um local onde o poder se materializa e se reproduz. O Estado não controla apenas a conduta dos reclusos, mas também o modo como estes percebem a autoridade, a legitimidade e o próprio sentido da punição. Tal como assinala o psicólogo Rui Abrunhosa Gonçalves ao analisar os processos de adaptação ao meio prisional, o contexto institucional exerce pressão sobre a identidade e sobre as estratégias de sobrevivência dos detidos⁶. A disciplina prisional não visa apenas regular comportamentos, mas procura inculcar uma determinada visão do mundo e da ordem social.

Esta dimensão torna-se ainda mais evidente quando a prisão é utilizada para fins políticos. Em regimes autoritários, a lógica disciplinar é colocada ao serviço da repressão de grupos considerados perigosos para a estabilidade do regime, assim, a fronteira entre punição e o poder torna-se difusa, e o encarceramento converte-se num instrumento de neutralização ideológica. O preso político, ainda hoje, não é visto como infrator, mas como ameaça, alguém cuja existência mesma desafia a narrativa oficial do Estado e cuja contenção torna-se necessária para preservar a ordem estabelecida.

Compreender a prisão enquanto instituição de poder é, portanto, crucial para interpretar a história das prisões políticas em Portugal. A articulação entre a vigilância, a disciplina e a repressão ideológica constitui o pano de fundo para analisar a forma como determinados estabelecimentos prisionais foram moldados, adaptados e instrumentalizados ao longo do século XX.

⁶ GONÇALVES, R. A. (2008). **Delinquência, crime e adaptação à prisão**, 3.^a ed., rev., Coimbra: Quarteto.

2. PRISÕES POLÍTICAS EM PORTUGAL: HISTÓRIA, CONTEXTO E PRÁTICAS

A utilização da prisão como instrumento de repressão política no contexto nacional constitui um dos exemplos mais claros de como o sistema penal pôde ser mobilizado ao serviço de uma lógica de poder que ultrapassou, de forma evidente, a mera reação ao crime. Embora o recurso à privação da liberdade para neutralizar opositores políticos não seja exclusivo do século XX, foi durante o Estado Novo que esta prática assumiu um carácter sistemático e institucionalizado, articulando variadíssimas normas jurídicas, dispositivos administrativos e espaços prisionais concebidos para a contenção da oposição. Neste contexto, deve ser compreendida não como um efeito colateral da política criminal, mas como um elemento estruturante da governação autoritária.

O enquadramento que sustentou a repressão política assentou numa produção normativa deliberadamente ampla e ambígua, que conferia ao Estado uma margem de atuação significativa. A legislação de segurança, os mecanismos de detenção administrativa e a criação de tribunais especiais permitiam enquadrar juridicamente comportamentos que, na prática, correspondiam ao mero exercício de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão ou de associação, hoje previstos nos artigos 37.º e 46.º da Constituição da República Portuguesa. As categorias mobilizadas, como a “subversão”, a “atividade comunista” ou o “atentado à ordem pública”, funcionavam mais como rótulos políticos do que como tipos legais rigorosamente definidos, permitindo transformar a oposição ideológica numa relevante ameaça penal.

Este quadro normativo teve um importante contributo para a construção da figura do “inimigo interno”, central à legitimação da perseguição política. Ao contrário do delinquentes comum, cuja punição era formalmente orientada para a correção e para a reinserção, o opositor político era visto como uma ameaça existencial à ordem social e moral do regime. Assim, a prisão assumia uma função eminentemente neutralizadora pois não se tratava de corrigir comportamentos, mas de retirar da esfera pública indivíduos considerados perigosos pelo simples facto de contestarem o poder instituído. Esta distinção evidenciou a natureza profundamente ideológica da repressão penal em contextos autoritários.

A materialização desta lógica repressiva encontrou expressão em estabelecimentos prisionais específicos, cuja organização interna refletia claramente uma racionalidade disciplinar. Espaços estes como a Cadeia do Aljube, o Forte de Caxias, o Forte de Peniche

ou o Campo do Tarrafal, que não funcionavam apenas como locais de encarceramento, mas como verdadeiros dispositivos de vigilância e controlo, em linha com a lógica descrita de Foucault. Cada um destes estabelecimentos desempenhava um papel próprio no circuito repressivo, ainda que todos partilhassem a mesma finalidade essencial⁷.

A Cadeia do Aljube, situada no centro de Lisboa, funcionou frequentemente como primeiro ponto de contacto com o sistema repressivo. As estreitas celas, o isolamento e a ausência de contacto com o exterior criavam um ambiente de desorientação e fragilidade psicológica. A detenção inicial não tinha apenas uma função processual, era já, em si mesma, um momento de punição, destinado a induzir o silêncio e a submissão. O Forte de Caxias, por sua vez, acolheu detenções mais prolongadas, organizadas segundo uma coercividade rigorosa, marcada por horários metódicos e exigentes, por um controlo dos movimentos e uma vigilância constante. Este castigo assumia aqui uma forma menos ostensiva, mas profundamente intrusiva, procurando moldar comportamentos e afetar a (sub)consciência dos reclusos.

O Forte de Peniche tornou-se, talvez, o símbolo mais reconhecido da prisão política em Portugal. A sua estrutura fortificada, aliada ao distinto perfil dos reclusos, reforçava a ideia de um espaço pensado para a neutralização prolongada da oposição. O controlo das suas rotinas, a censura da correspondência postal e o escrutínio das interações internas visavam impedir a associação coletiva. Mesmo assim, o próprio contexto prisional acabou por favorecer a criação de redes de solidariedade e de resistência, transformando a prisão num espaço paradoxal de afirmação política.

O cabo-verdiano Campo de Concentração do Tarrafal, também conhecido por “*Campo da Morte Lenta*”, representou a expressão mais extrema desta lógica repressiva. As condições climatéricas adversas, a escassez de cuidados médicos, o trabalho forçado e a existência de celas disciplinares, como a conhecida “*frigideira*”, revelam uma intenção clara de provocar desgaste físico e psicológico. Mais do que um estabelecimento prisional, o Tarrafal configurou-se como um espaço de experiências punitivas verdadeiramente perturbadoras, destinadas a quebrar qualquer resistência física e psíquica dos detidos e a funcionar como “exemplo” dissuasor.

O quotidiano destas prisões organizava-se em torno de práticas de vigilância contínua, que iam muito além da regulação de comportamentos observáveis. O isolamento prolongado, a imposição do silêncio, a limitação do acesso à leitura e o controlo rigoroso

⁷ FOUCAULT, M. (2024). **Vigiar e punir: nascimento da prisão**, introdução de António Fernando Cascais, tradução de Pedro Elói Duarte, revisão de Marcelino Amaral, Lisboa: Edições 70.

da comunicação com o exterior construíam um ambiente disciplinar e intimidatório permanente. A vigilância operava também no plano simbólico, através da incerteza quanto à duração do período de reclusão, frequentemente prolongado sem julgamento ou sentença condenatória. Esta indeterminação criava um clima de instabilidade que dificultava a organização coletiva e contribuía para a interiorização do medo. A prisão política não se limitava, assim, a um espaço físico de confinamento, constituía um verdadeiro campo de influência psicológica.

Apesar deste contexto adverso, a experiência dos presos políticos revelou dinâmicas específicas de adaptação e resistência. A literatura criminológica tem demonstrado que os processos de encarceramento variam consoante o perfil do recluso e o significado atribuído à pena⁸. No caso dos presos políticos, a sanção era frequentemente reinterpretada como a confirmação simbólica da sua oposição ao regime, funcionando como elemento de reforço identitário. As redes de apoio internas, a partilha de debates ideológicos e a construção de códigos próprios permitiram preservar a coesão dos grupos e contrariar a intenção profundamente desagregadora do Estado Novo. A prisão tornava-se, deste modo, um espaço ambíguo, simultaneamente de repressão e de resistência, evidenciando que o aprisionamento político obedece a uma lógica distinta daquela que estrutura o modelo correcional clássico.

⁸ GONÇALVES, R. A. (2008). **Delinquência, crime e adaptação à prisão**, 3.^a ed., rev., Coimbra: Quarteto.

3. DA PUNIÇÃO À MEMÓRIA: A PRISÃO POLÍTICA COMO LEGADO HISTÓRICO E DESAFIO ÉTICO

O legado das prisões políticas deixou marcas profundas na história moderna portuguesa, não apenas ao nível institucional, mas também no plano simbólico e coletivo. A prolongada utilização da privação da liberdade como um instrumento de repressão ideológica expôs a facilidade com que o sistema penal pode ser desencaminhado das suas finalidades, quando colocado ao serviço de um projeto político autoritário. Por isso, revela-se indispensável compreender este passado, não só para reconstruir a memória histórica, mas também para problematizar criticamente a atualidade e os limites éticos do poder disciplinar.

A rutura democrática desencadeada pelo 25 de abril representou um momento decisivo na redefinição do sistema penal e prisional português. A libertação imediata dos presos políticos e a extinção dos tribunais “especiais” simbolizaram formalmente o fim da repressão ideológica institucionalizada. A Constituição da República Portuguesa de 1976 veio consolidar esta mudança, consagrando garantias fundamentais destinadas a impedir a repetição das práticas arbitrárias, nomeadamente com o reforço dos direitos de defesa, da proibição da detenção administrativa e da afirmação do princípio da subsidiariedade da prisão preventiva⁹. A prisão deixava, pelo menos no plano normativo, de ser utilizada como um instrumento de controlo político.

Contudo, a transformação do sistema prisional não se realizou exclusivamente pela via legislativa. O processo democrático implicou um confronto inevitável com o passado fortemente repressivo, exigindo a revisão das práticas institucionais e a redefinição das relações entre o poder político e o controlo penal. Tornou-se evidente que a prisão, enquanto dispositivo de poder, não era intrinsecamente neutra: a sua utilização dependia sempre dos enquadramentos jurídicos, políticos e culturais que a sustentavam. Esta posição veio reforçar a ideia de que as garantias formais, embora essenciais, não são suficientes se não forem acompanhadas por mecanismos efetivos de escrutínio e de responsabilização.

Neste contexto, a preservação da memória das prisões políticas assumiu particular relevância. Os testemunhos dos antigos presos, bem como a musealização de espaços como a Cadeia do Aljube ou o Forte de Peniche, desempenham um papel central na

⁹ ANDRADE, J. C. V. de (2024). *Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976*, 6.^a ed., reimpr., Coimbra: Almedina.

construção de uma cultura democrática assente no respeito pelos direitos humanos. A memória não se limita a evocar o passado, mas funciona como instrumento de vigilância cívica, lembrando de forma permanente os efeitos concretos da instrumentalização da justiça penal. Ao expor os mecanismos de vigilância, isolamento e neutralização que marcaram o funcionamento das prisões políticas, a memória coletiva evidenciou a fragilidade das garantias penais nos contextos autoritários e sublinhou a importância de estruturas independentes de fiscalização.

A literatura existente sobre a justiça transitória tem sublinhado precisamente esta dimensão pedagógica da memória, defendendo que o conhecimento público das práticas repressivas e abusivas constitui uma barreira ética contra a sua repetição¹⁰. Recordar não é apenas denunciar, é também assumir uma responsabilidade coletiva perante o passado. A evocação das prisões políticas permite reconhecer não só o sofrimento imposto, mas também as formas de resistência e de solidariedade que emergiram no interior desses espaços, que foram em tempos, simultaneamente, lugares de punição e de afirmação da liberdade, revelando a capacidade humana de resistir mesmo em contextos extremos de controlo.

O legado das prisões políticas convoca, assim, um debate ético incontornável sobre a atualidade. A análise do passado português levanta a questão sobre até que ponto as práticas punitivas contemporâneas estão verdadeiramente imunes a lógicas de controlo desproporcionado. A criminologia crítica tem alertado para o risco de expansão de discursos securitários que, mesmo em regimes democráticos, podem legitimar práticas penais mais intrusivas ou discriminatórias¹¹. Embora a prisão política tenha desaparecido formalmente, persistem dinâmicas que exigem atenção, tais como desigualdades no funcionamento do sistema penal, a estigmatização de determinados grupos sociais, o alargamento da detenção preventiva ou os discursos que constroem novas figuras de “perigo social”.

A história portuguesa demonstra como estas categorias podem ser manipuladas para justificar a exclusão e a restrição de vários direitos. Por essa razão, a evocação da memória coletiva não deve ser encarada como um exercício meramente histórico, mas como um alerta permanente. A prisão, mesmo quando aplicada nos termos do Estado de Direito, continua a ser um espaço de poder, atravessado por relações assimétricas e por riscos de

¹⁰ TEITEL, R. G. (2000). **Transitional justice**, Oxford: Oxford University Press.

¹¹ GARLAND, D. (2011). **The culture of control: crime and social order in contemporary society**, Oxford: Oxford University Press.

abuso. A sua utilização exige, dessa forma, uma vigilância crítica constante, sustentada em princípios de proporcionalidade, de dignidade humana e de transparência institucional.

Em última análise, o estudo das prisões políticas em Portugal transforma-se num alerta para o futuro. Recorda que a democracia não está imune a desvios autoritários e que o sistema penal é frequentemente um dos primeiros domínios onde esses desvios se manifestam. Preservar a memória do nosso próprio passado constitui, assim, um exercício de responsabilidade ética e jurídica, essencial para garantir que os modelos correccionais permanecem subordinados à justiça e aos direitos fundamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das prisões políticas em Portugal evidencia, de forma particularmente clara, a capacidade de transformação do sistema penal num instrumento de poder que extravasa largamente as suas finalidades declaradas. A privação da liberdade, quando colocada ao serviço de um projeto político autoritário, deixa de funcionar como uma resposta a comportamentos criminalmente relevantes e passa antes a assumir uma função de domínio, de vigilância e de neutralização da divergência. A prisão revela-se, assim, não apenas como um espaço sancionatório, mas como um dispositivo central de controlo dos indivíduos e das suas consciências, moldável às intenções do Estado e profundamente dependente do contexto político em que se insere.

No caso português, esta instrumentalização assumiu uma expressão histórica concreta e prolongada, materializada pelas práticas repressivas que marcaram profundamente gerações de opositores políticos. Os estabelecimentos prisionais associados à repressão, como o Forte de Peniche e o Campo de Concentração do Tarrafal, foram concebidos e utilizados de forma a ultrapassar claramente a lógica do encarceramento. O controlo rigoroso das rotinas, o isolamento prolongado e a gestão simbólica da punição constituíram elementos estruturantes de uma estratégia destinada a enfraquecer a resistência, a desarticular redes de apoio e a reconfigurar a subjetividade dos detidos. Ainda assim, a experiência prisional demonstrou também os limites do poder punitivo, pois naturalmente a repressão produziu sofrimento, mas fomentou igualmente formas de resistência, de coesão e de afirmação de identidades que desafiaram as pretensões do regime.

A dimensão histórica desta análise adquiriu, contudo, um significado pessoal particularmente concreto e humanizador aquando da minha visita ao Campo do Tarrafal, em outubro de 2023. O contacto direto com o espaço, hoje visivelmente degradado, mas ainda marcado pela materialidade da violência institucional, permitiu compreender de forma mais profunda a realidade vivida pelos opositores ali detidos. As celas, os dispositivos disciplinares e os testemunhos preservados revelam uma lógica sancionatória orientada não apenas para a contenção, mas para o desgaste físico e psicológico sistemático. Esta experiência confronta o observador com a dimensão humana da repressão, tornando evidente que as políticas penais e os enquadramentos jurídicos, quando desprovidos de limites éticos, podem produzir formas extremas de sofrimento legitimado pelo próprio Estado.

A transição democrática introduziu uma rutura decisiva deste modelo, redefinindo o enquadramento jurídico e institucional do sistema prisional português. Contudo, o desaparecimento formal das prisões políticas não esgota o significado do seu legado. A memória deste período continua a interpelar o presente, funcionando como um instrumento de vigilância ética e jurídica sobre o exercício do poder punitivo. Recordamos que a prisão, mesmo em contextos democráticos, permanece um espaço atravessado por relações de poder assimétricas, e onde as garantias legais, por si só, não são suficientes se não forem acompanhadas por mecanismos efetivos de controlo, de transparência e de responsabilização.

O estudo das prisões políticas em Portugal não se limita, por isso, a um exercício de reconstrução histórica. Constitui um convite à reflexão crítica sobre os limites do sistema penal e sobre os riscos inerentes à normalização de discursos conservadores e de práticas punitivas desproporcionadas. A observação de dinâmicas sociopolíticas contemporâneas, marcadas, em diversos contextos, pela expansão do controlo penal, pela retórica do inimigo e pela flexibilização de garantias fundamentais, torna este passado particularmente inquietante. A história denuncia que categorias vagas, como a de “perigo social”, podem ser mobilizadas para legitimar a exclusão e a restrição de direitos, sobretudo quando o medo e a exceção se tornam argumentos politicamente eficazes.

Em última análise, o legado das prisões políticas convoca uma responsabilidade que é simultaneamente académica, jurídica e cívica. Relembrar este passado não é um gesto simbólico nem meramente memorial, é um exercício de consciência democrática. Obriga a reconhecer que a prisão nunca é um espaço neutro e que o poder, quando concentrado e insuficientemente fiscalizado, tende a expandir-se, a justificar-se e a perpetuar-se através da punição. Preservar esta memória, e confrontar-se criticamente com ela, é, por isso, essencial para assegurar que o sistema penal permanece subordinado à dignidade humana, à proporcionalidade e às garantias fundamentais, reforçando a defesa do Estado de Direito e a vigilância permanente sobre os seus próprios limites.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, J. C. V. de (2024). **Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976**, 6.^a ed., reimpr., Coimbra: Almedina. ISBN 978-972-40-7922-6.

FOUCAULT, M. (2024). **Vigiar e punir: nascimento da prisão**, introdução de António Fernando Cascais, tradução de Pedro Elói Duarte, revisão de Marcelino Amaral, Lisboa: Edições 70. ISBN 978-972-44-1766-0.

GARLAND, D. (2011). **The culture of control: crime and social order in contemporary society**, Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-925802-4.

GOFFMAN, E. (1961). **Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates**, New York: Anchor Books. ISBN 0-385-00016-2.

GONÇALVES, R. A. (2008). **Delinquência, crime e adaptação à prisão**, 3.^a ed., rev., Coimbra: Quarteto. ISBN 978-989-558-098-9.

JEWKES, Y.; CREWE, B.; BENNETT, J. (eds.) (2016). **Handbook on prisons**, 2nd ed., London: Routledge. ISBN 978-0-415-74566-6.

TEITEL, R. G. (2000). **Transitional justice**, Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-515126-8.